

Compartilhe seus dados – CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO E CITAÇÃO DE DADOS

Bem-vindo/a ao “Your Open Science Journey”!

Planeje, gerencie e compartilhe seus dados.
Use este checklist para otimizar sua gestão de dados e práticas de compartilhamento.

Público-alvo

Primário: líderes de equipe ou projeto

Secundário: pesquisadores de equipe ou projeto

Este é um checklist generalista e precisará ser ajustado de acordo com sua instituição, laboratório, equipe de pesquisa, e/ou requisitos de fomento.

A. PLANEJE E GERENCIE SEUS DADOS DURANTE SEU PROJETO DE PESQUISA

1. Planeje o Formato e Organize seus Arquivos de Dados:

- a. Use [formatos não-proprietários](#) (ex.: tabelas de texto simples) e formatos compactados que não perdem informações (ex.: TIFF) para garantir o acesso de longo prazo. Formatos criptografados podem ser problemáticos para acesso futuro. Alternativas de código aberto para software especializado usado na análise também são preferíveis.
- b. **Escolha para os arquivos nomes descritivos e úteis** que sejam legíveis tanto para pessoas quanto para máquinas. Sugestões para melhorar a convenção de nomeação de arquivo incluem: 1) Uso intencional de delimitadores como “-” para conectar termos e “_” para separar informações diferentes; 2) Evitar caracteres especiais (ex.: \$), espaços e pontuação; 3) Criar nomes significativos e metadados que expliquem o conteúdo; 4) Uso de métodos que facilitem ordenações padrão, como formato de data AAAA-MM-DD (padrão internacional). Veja [How to name files](#) de Jenny Bryan.
- c. **Organize seus dados usando técnicas que resultem em dados limpos e de alta qualidade.** Para obter informações gerais sobre organização de dados, consulte os [Guidelines for cleaning data](#) do EDI Repository.
- d. **Defina uma estrutura hierárquica de pastas e arquivos para o projeto.** Seja consistente, use um diretório para cada projeto, separado por função (ex.: dados, código) e por tipo de produto (ex.: figuras, resultados). Certifique-se de que os dados brutos originais estejam separados, não possam ser editados e que cópias dos dados brutos sejam feitas para edição. Consulte o [compendium “file-structure”](#) desenvolvido pelo Turing Way.
- e. **Crie um ou mais arquivos README** para fornecer informações sobre os dados. Planeje adquirir informações conforme as for coletando para ajudar a assegurar que os dados possam ser corretamente interpretados futuramente. Inclua os elementos básicos que te auxiliarão na criação de metadados para o seu conjunto de dados.
 - Dependendo da estrutura e complexidade do arquivo, você pode optar por um README para cada arquivo do conjunto de dados, assim como um para

descrever toda a estrutura dos arquivos (também conhecido como “diretório de arquivo” ou “file directory”).

- Inclua os seguintes elementos em seu arquivo README: título, informações de contato do(s) investigador(es), data(s) da coleta, informações geográficas, termos descritivos, informações sobre o idioma, fontes de financiamento, informações de compartilhamento/acesso, dados e visão geral do arquivo, informações metodológicas e informações específicas de dados. Veja o [Guide to writing "readme" style metadata](#) da Universidade Cornell que inclui um [template de arquivo README que pode ser baixado](#). Veja também o [Describing Your Data: Data Dictionaries](#) das *Smithsonian Libraries*. Para obter informações gerais sobre metadados, consulte o [Creating metadata](#) do *EDI Repository*.

Mantenha seu arquivo README atualizado.

2. Gerencie seus Dados com mais Eficiência com Versionamento, Fluxo de Trabalho e Software de Caderno Eletrônico:

- Use um sistema de controle de versão para acompanhar as alterações de arquivo** ou o histórico de um projeto (ex.: passos de aquisição e reformatação). Plataformas como [GitHub](#), [GitLab](#), ou [Open Science Framework \(OSF\)](#) fornecem recursos adicionais de *backup* online.
- Use uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho (workflow)** para criar análises de dados reprodutíveis e escaláveis. Linguagens de fluxo de trabalho, como o [Common Workflow Language \(CWL\)](#), oferecem uma maneira de descrever ferramentas de linha de comando e conectá-las para criar fluxos de trabalho. Opções semelhantes incluem [Snakemake](#), [Nextflow](#), [Galaxy](#).
- Para laboratórios, **considere um caderno eletrônico de laboratório** para documentar pesquisas, experimentos e procedimentos. Cadernos de laboratório, como o *RSpace*, fornecem funcionalidade para conectar-se a fluxos de trabalho de pesquisa, documentar e compartilhar sua pesquisa com mais eficiência.
- Esteja atento e cumpra a(s) licença(s) de uso e/ou acordo(s) de solicitação de dados para os dados** que foram criados/coletados anteriormente por você ou outras pessoas.

3. Armazene e Faça Backup de seus Arquivos de Dados:

- Mantenha seus arquivos seguros, garantindo que sejam automaticamente copiados** por um sistema confiável. Aproveite os serviços de *backup* de sua instituição, se oferecidos. Se recomenda que o sistema de *backup* esteja em uma localização geográfica diferente (ex.: serviço de armazenamento em nuvem).

B. COMPARTILHE SEUS DADOS ABERTAMENTE

Use estas etapas quando sua pesquisa atingir um marco estabelecido e antes da publicação.

1. Selecione Seu Repositório de Preservação de Dados

- Planejar** onde você depositará seus próprios dados o ajudará a estruturá-los e gerenciá-los com mais eficiência para documentá-los e compartilhá-los posteriormente. As recomendações do [Repository Guidance](#) são úteis.

2. Determine quais Dados Preservar

- Dados que você coletou ou criou (ex.: primários) e dados processados** usados para sua pesquisa devem ser preservados e disponibilizados para permitir que outros leitores avaliem suas conclusões e desenvolvam a partir de seu trabalho.

- b. **Para dados modelo ou de simulação**, geralmente o modelo e a configuração devem ser preservados. A comunidade modelo EarthCube [desenvolveu um framework para guiar](#) o que preservar de sua pesquisa e fácil de adaptar.
 - c. **Para dados muito grandes** (maiores que 1 terabyte ou TB) a preservação pode ser um desafio, pois muitas vezes há taxas e recursos adicionais são necessários. Considere que há instituições que geralmente oferecem soluções para preservação e conformidade de dados. Outras opções são [oferecidas neste post de blog](#). [[Internet Archive Link](#)].
3. **Documente Seus Dados Antes do depósito - arquivos README, Metadados e Licenças.**
 - a. **Prepare seus metadados (recomendado)**

Muitos repositórios de preservação fornecem orientação quanto ao tipo de documentação necessária para entender seus dados (ex.: [EDI Repository guidance](#)). Quando essas orientações não estiverem disponíveis, siga as instruções do arquivo README (acima).
 - b. **Licencie seu Software (obrigatório)**

Selecione as permissões de licenças para o tipo de uso que você prevê para seus próprios dados. Para incentivar a reutilização por outras pessoas, disponibilize seus dados o mais abertamente possível. As licenças preferenciais são CC0 ou CC-BY 4.0. Veja [Creative Commons](#).
4. **Deposite Seus Dados no seu Repositório Escolhido**
 - a. **Siga as instruções** do repositório escolhido.

Inclua o arquivo README e/ou arquivos de Metadados

Identifique a licença escolhida. Isso provavelmente é gerenciado pelo repositório, mas se não for inclua informações que identificam a licença desejada.
 - b. Certifique-se de que o repositório exiba claramente sua citação preferencial.

C. CITE TODOS OS DADOS.

1. **Inclua citações de dados** para os dados de pesquisa primários e processados que você usou (incluindo seus próprios dados, bem como quaisquer dados criados por outros) na seção de referências de seu artigo. Isso garante que o crédito adequado seja atribuído aos dados.
2. **Inclua uma declaração de disponibilidade de dados** em seu artigo que descreva onde e como seus dados estão disponíveis, incluindo um meio online para acessar seus dados. Verifique os links e arquivos antes de enviar seu artigo para o periódico, a fim de garantir que os dados estejam acessíveis para a revisão por pares do artigo.
3. **Use o [availability statement and citation checklist](#)** para garantir que suas declarações de citação e disponibilidade estejam completas. Veja [Data and Software Sharing Guidance for Author](#) para detalhes.

Links Rápidos para checklists relacionados:

- [Checklist de Presença Digital](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Software](#)

Para recomendar atualizações, favor contatar datahelp@agu.org. Inclua o nome e DOI do checklist em sua mensagem.

COMPARTILHE SEUS DADOS

Para citar este checklist: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, O'Brien, Margaret, Machicao, Jeaneth, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. Checklist de Documentação e Citação de Dados. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7845376>

Tradução do português: Solange Santos

